

**O'RTA VA UZOQ MASOFALARGA YUGURISHNING JAHONDA
VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI**

Qurbondurdiyev Maqsud Paxriddin o'gli

Murotov Baxtiyor Kenjayevich

Xorazm viloyati Bogot tumanidagi 1-son maktab

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari

Telefon:+998999521105

qurbondurdiyevmaqsud@gmail.com

Annotatsiya: O'rta va uzoq masofaga yugurish mashg'ulot jarayonini ilmiy jihatdan o'rganish mashg'ulot yuklamalarini taqsimlanishi hamda qo'laniladigan vosita usullarini eskirganligi hozirgi kunda yuqori malakali o'rta va uzoq masofalarga yuguruvchilarni tayyorlashda sport natijalarini pasayishiga ta'sir etmoqda.

Kalit so'zlar.Yengil atletika,yugurish,uzoq masofa,olimpia o'yinlari,xalqaro musobaqalar,o'rta masofaga yugurish,charchoq.

Yengil atletikaning o'rta va uzoq masofalarga yugurish turlari qadimiy sport turlaridan hisoblanadi. Insoniyat paydo bo'lgandan boshlab yugurish turlari bilan muntazam shug'ullanib kelgan. Qadimgi yunon afsonalarida aytilishicha, pahlavon Gerakl qirol Avgiem ustidan qozonilgan g'alaba sharafiga aka-ukalar o'rtasida

yugurish musobaqasini tashkil etgan. Bu yugurish musobaqasi o‘tkazish joyini 600 oyoq panjasi bilan o‘lchab chiqib, bu masofani uzun Stadion, ya’ni stadiy nomi bilan atagan. Stadion 192,27 m teng bo‘lib, dastlabki yugurish musobaqalari ushbu stadionda o‘tkazila boshlagan. Uzoq masofaga yuguruvchilar giplitodramoslar, deb atalgan. Bizgacha yetib kelgan qadimiy qo‘lyozmalarda yozilishicha, Olimpiada o‘yinlari qadimdan o‘tkazilib kelingan. Yugurish musobaqalari miloddan avvalgi 776-yillarda ham o‘tkazilgan. 1580-yillarda ham qadimiy Yunonistonda va Yevropa mamlakatlarida — Atina va Angliya davlatlarida musobaqalar tashkil etilganligi haqida ma’lumotlar berilgan. 1850-1870-yillar davomida yengil atletika turlari jahon bo‘ylab rivojlanib borgan. Yengil atletika turlarini rivojlanishi o‘rta-yer dengizi qirg‘oqlaridan emas, balki Britaniya orollaridan boshlaganligi haqida XII asrlarda yozib qoldirilgan bitiklardan ma’lum. 1869-yillarda havaskor yengil atletika klublari Angliyada tashkil etila boshlagan, keyinchalik dunyoning ko‘pgina davlatlarida ham shunday klublar ochilgan. 1888-yilda Rossiyada Peterburgning Tyarlevo shaharchasida birinchi bor «Havaskor yengil atletika» klubi tashkil etilgan. Italiya, Fransiya, Avstraliya, Germaniya, Finlyandiya, Chexiya kabi davlatlarda ham shunday klublar tashkil etilgan. Gretsiyaning Afina shahrida 1896-yilning 6-15-aprel kunlari o‘tkazilgan I Olimpiada o‘yinlari dasturidan yengil atletikaning o‘rta va uzoq masofalarga yugurish turlari o‘rin olgan. Lekin 800-1500 m. masofalarga yugurish turidan sportchilar ishtirok etishgan. Dunyoning o‘rta va uzoq masofalarga sportchilarni tayyorlovchi yetakchi murabbiylaridan, AQSHlik E.S. Bill Xays, Yangi Zellan- diyalik Kennet Boun, Artur Lidyand, avstraliyalik Persi Cherutti, vengeriyalik Gabero Gero, finlyandiyalik Denis Yoxonson va Armas Valste, lyuksemburglik Valdemar Gershler, yunonistonlik Missalides Simitek, angliyalik Djon Limure, rossiyalik G.I.Nikiforov, A.M. Evstatratovlami yodga olish o‘rinlidir.

Yengil atletikaning oʻrta va uzoq masofaga yugurish tarixi markaziy osiyo oʻlkasida qadimdan rivojlanib kelgan sport turlaridan hisoblanadi. Buyuk mutaffakir olim Abu Ali ibn Sino bemorlarni yurish, yugurish, sakrash, suzish hamda gimnastika mashqlari bilan davolashda keng foydalangan. Bizga tarixdan maʼlumki, jahongir sarkarda Amur Temur oʻz qoʻshining jismoniy tayyorgarligini oshirishda har xil sharoitlarda - suvda, qumloq, past, baland botgan joylarda, tepaliklarga chiqishda yugurish turlaridan oʻrinli foydalangan. 1920-yilning oktabr oyida Toshkent shahrida I Oʻrta Osiyo Olimpiadasi oʻtkazilgan.

Ushbu Olimpiada dasturidan yengil atletikaning 12 turi boʻyicha ilk musobaqa tashkil etilgan va unda Fargʻona viloyati jamoasi umumhisobda I oʻrinni egallagan. Yugurishning 800-1500 m masofalarida D.Dadochevich va aka-uka Burmakinlar birinchi oʻrinni egallashib, Fargʻona jamoasini I oʻringa chiqishini taʼminlashgan. 1920-1930-yillar mobaynida Oʻzbekistonda yengil atletikaning oʻrta va uzoq masofaga yugurish turlari Samarqand, Buxoro, Toshkent, Fargʻona, Urganch shaharlarida rivojlanib ommalashgan. Jismoniy tarbiya va sportga boʻlgan qiziqishini uygʻotish maqsadida shugʻullanishlar uchun sharoitlar yaratib berilgan. 1930-yillar jismoniy tarbiyaning rivojlanishida olgʻa siljishlar davri boʻlgan. 1934-yilda Oʻzbekistonlik yengil atletikachilar Oʻrta Osiyo respublikalari va Qozogʻiston yengil atletikachilari bilan uchrashuvlar oʻtkaza boshlaganlar.

1953-yilgacha Mamatqul Altibayev Respublikamizda, qolaversa, sobiq ittifoqda tengi yoʻq sportchi hisoblangan. U 1500- 5000-10000 m masofaga yugurishda eng yetakchi sportchi sanalgan. 1953-yillarda ayollar oʻrtasida Farida Hasanova 400-500-800- 1000-1500 m masofalarga yugurishda Oʻzbekiston rekordchisi, u 5 marotaba musobaqalarda ishtirok etib, chempionlik unvonini qoʻlga kiritgan. 1959-yilda sobiq ittifoq respublikalari xalqlari II spartakiadasi oldidan oʻtkazilgan

musobaqalarda Aleksandr Chexonin 800 m masofaga yugurishda O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilgan. 1960- 1965-yillarda Abduqayim Abduraimov O‘zbekistonda 800-1500-5000-10000 m masofaga yugurishda kuchli sportchilar qatoridan joy olgan. 1960-1970-yillarda Respublikamizda o‘rta va uzoq masofalarga yuguruvchilar soni ko‘paya boshlagan, ulardan sport ustalari Vagiz Abdullin, Ozod Ro‘zimetov, Pyotr Jdanov, Vladimir Xramov kabi yetakchi sportchilar Respublikamiz sharafini shu davrlarda munosib himoya qilganlar. Yugurishning 5000-10000 m masofalarida sport ustasi Ashur Normurodov Litvaning Kolnus shahrida va Rossiyaning Podolsk shaharlarida O‘zbekiston rekordini o‘rnatgan. Keyinchalik 10000 m masofaga yugurishda Abdurahmon Ibragimov Moskvada o‘tkazilgan «Spartak» uyashmasi birinchiligida O‘zbekiston rekordini yangilagan. 1980-1985-yillarda Anatoliy Dimov 1500-3000 m masofalarda sobiq ittifoq chempioni hamda Olimpiada o‘yinlari ishtirokchisi bo‘lgan edi. Ushbu yillar oralig‘ida iqtidorli o‘rta va uzoq masofalarga yuguruvchilar terma jamoamiz sharafini Vyacheslav Anoxin, Pavel Danilov, Shavkat Gubaydullin kabi sportchilari munosib himoya qilganlar. Ayollardan jahon va yevropa chempioni xalqaro toifadagi sport ustasi Svetlana O‘lmasova bir necha bor xalqaro musobaqalar g‘olibasi hamda rekordchisi sanaladi. 1995-2000-yillar oralig‘ida o‘rta va uzoq masofaga yugurishda bir nechta iste’dodli sportchilar terma jamoamiz sharafini himoya qilishdi. Ulardan 800 m masofaga yugurishda Erkin Isoqov o‘zini yuksak mahorat egasi ekanligini ko‘rsatib, 1:46.98 natija bilan O‘zbekiston rekordini yangilagan sportchi hisoblanadi. 2000-2018 yillarda terma jamoamiz safini A‘zam Aliyev, Vasiliy Medvedov, Ruslan Nasirov, Marat Nizomov, Pyotr Andreev, Daniel Papov, Andrey Sarokin, Hayot Mahamatov, Hasan-Husan Ergashevlar, qizlarimizdan Zamira Amirova, Anna Sidirova, Sitora Hamidova, Ekaterina Tunguskova, Mariya Ximilevskaya, Ziyoda Abdullayeva

kabi sportchilar xalqaro va ichki chempionat hamda birinchilik musobaqalarida gʻolib va sovrindor boʻlib, yurtimiz bayrogʻini yuqori koʻtarganlar. Oʻzbekistonda xizmat koʻrsatgan murabbiylardan Nil Haydarov, Rais Fozil Akbarov, Fyodor Grigorenko, Yuriy Yashin, Baris Kochatkov, Ashur Normurodov, Viktor Yesse, Ozod Roʻzmetov, Anatoliy Kuzmin, Aleksey Zaytsev, Nadejda Sarokina, Radik Sayfulin, Natalya Egorova, Hoshim Turgʻunov, Mirovoz Mirsodiqov, Avaz Islomov, Roʻzi Kurbanov, Gʻolib Ergashev, Nadejda Xolodova, Nadejda Manko, Vagis Abdulin, Hasan Ortiqov, Akbar Zokirov, Ravil Hayitov kabi yetakchi murabbiylar oʻrta va uzoq masofaga yugurish turlarini respublikamizda rivojlanishiga samarali munosib hissa qoʻshmoqdalar. Bugunki kunda Oʻzbekistonda barcha sport turlari qatori yugurish sport turiga ham alohida eʼtibor berib kelinmoqda. Oʻzbekistonlik sportchilar jahon va osiyo darajasidagi musobaqalarda faol ishtirok qilib kelishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. A.N. Normurodov. «Yengil atletika». 2009.

2. А.Ф.Малихина, Г.Г.Арзуманов. «Легкая атлетика в школе». 1993. Ташкент